

Impacto de los resultados de la investigación en la formación del licenciado en derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Impact of research results in the formation of law degree from the Autonomous University of Nuevo Leon

Donato Vallín González

Universidad de Guadalajara, México

dvallin@cucsur.udg.mx

Resumen

La investigación-acción se revela como uno de los modelos de investigación más adecuados para fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo y en continua formación permanente (Rincón, 1997). Entre los diversos campos de aplicación de la investigación-acción en educación se destaca la aplicación para la evaluación de centros, aprendizaje e instituciones. De la revisión bibliográfica podemos reseñar los siguientes ejemplos que podemos hacer referencias sobre estudios basados en esta metodología, la cual es considerada como una vía para el cambio (Bartolomé Pina, 1992). Tiene como fin último mejorar la realidad vivida, y busca evaluar para cambiar la realidad desde la realidad misma (Kemmis y MacTaggart, 1988; Kemmis, 1988). A continuación, algunos de ellos. López Górriz (1993) nos proporciona un proyecto de investigación-acción llevado a cabo por siete profesores de la zona de Aljirafe de Sevilla y por un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla. El proyecto tenía una doble finalidad: ayudar al profesorado a adquirir capacidades investigadoras que les permitieran hacer un diagnóstico preciso de la problemática educativa en su aula y ofrecer alternativas de acción e introducir una mejora educativa e innovación curricular que beneficiase al estudiante. Lapuebla (1988) nos proporciona la experiencia de proyecto educativo que tiene como uno de sus tres grandes objetivos la transformación de los procesos de aprendizaje, de modo que los alumnos sean sujetos activos de su propia formación y no simples elementos

pasivos. La actividad debe pasar por el conocimiento de las características del individuo, sus necesidades, actitudes y capacidades. Buendía y Salmerón (1994) desarrollan un estudio cuyo objetivo específico es conocer la actitud de los profesores hacia la investigación educativa y la posible tendencia al cambio de actitudes una vez finalizado un curso de formación y participación en un proyecto de investigación cooperativa. El desarrollo del presente artículo se basa en la obtención de resultados como producto de la evaluación realizada a la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho¹ de la Universidad Autónoma de Nuevo León² durante el primer cuatrimestre del 2016, por expertos en el derecho y con conocimiento en los estándares internacionales de la calidad de esta disciplina, provenientes de cuatro países y aplicando el modelo de evaluación GRANA³, que se basa en un sistema decimal de evaluación denominado “modelo Vallín⁴”, compuesto por 10 dimensiones, 100 subdimensiones y 1 000 indicadores de carácter cualitativo, mediante un proceso que inicia con la evaluación interna y concluye con un resultado obtenido desde una evaluación par externa a la facultad evaluada.

Palabras clave: Evaluación interna, evaluación externa, mejoramiento permanente.

Abstract

Action research is revealed as one of the models most appropriate research to promote teaching quality and boost the figure of the researcher, reflective and continuous training (Rincón, 1997) professional. Among the various application fields of education action research in the application for the evaluation of schools, learning and institutions it stands out. From the literature review we can review the following examples we can make references based on this methodology, which is considered as a means for change (Bartolomé Pina, 1992) studies. Its ultimate goal to improve the living reality, and seeks to assess to change reality from reality itself (Kemmis and MacTaggart, 1988; Kemmis, 1988). Here are some of them. López Gorriz (1993) provides an action research project conducted by seven teachers Aljirafe area of Seville and by a research team at the University of Seville. The project had a dual purpose: to help teachers acquire research capacities to enable them to make an accurate diagnosis of the educational problems in the classroom and offer alternative courses of action and introduce an educational improvement and curricular innovation which would benefit the student. Lapuebla (1988) gives us the

experience educational project that has as one of its three main objectives the transformation of the learning process so that students are active participants in their own training and not simply passive elements. The activity must go through the knowledge of the characteristics of the individual, needs, attitudes and abilities. Buendia and Salmeron (1994) developed a study whose specific objective is to know the attitude of teachers towards educational research and possible trend change attitudes after completion of a training course and participation in a cooperative research project. The development of this article is based on obtaining results as a result of its evaluation of the law degree from the Faculty of law¹ of the Autonomous University of Nuevo LEON² during the first quarter of 2016, by experts in the law and knowledge in international quality standards of this discipline, from four countries and applying the evaluation model GRANA³, which is based on a decimal system of evaluation called "Vallín⁴ model" composed of 10 dimensions, 100 subdomains and 1000 indicators qualitative, through a process that begins with internal evaluation and concludes with a result obtained from an external peer evaluation assessed the faculty.

Keywords: internal evaluation, external evaluation, continuous improvement.

Fecha Recepción: Enero 2016 **Fecha Aceptación:** Junio 2016

Introducción

La licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho y Criminología (FACYDEC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuenta con un plan de estudios con una variedad en las áreas del derecho; además, introduce temas teóricos y prácticos, para que el estudiante conozca el alcance de esta licenciatura en temas de investigación, donde el objetivo primordial es que solucione problemas con una actitud científica. Además de esto, hay cursos en el plan de estudios que poseen contenidos que promueven la investigación y, en consecuencia realizan soluciones de casos en los que el estudiante indaga situaciones concretas hasta llegar al resultado, buscando con esto un impacto que pueda permear a

beneficio del contexto deseado. Esto genera que el estudiante de último año de la licenciatura busque la elaboración de tesis para su proceso de titulación, e inclusive la incorporación al posgrado. En el Plan de Estudios de Derecho del 2015, los cursos que tienen como competencia la investigación son los siguientes: Historia del Derecho, Derecho Constitucional, Metodología de Investigación, Derecho Energético y Seminario de Tesis. La Facultad cuenta con una planta académica de profesores que participan en la licenciatura en derecho y en congresos, talleres, diplomados y seminarios impartidos dentro y fuera de la Facultad. Anteriormente se contaba con el programa de apoyo económico del gobierno federal, PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), ahora llamado PFCE (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa), el cual ha servido para fortalecer las actividades de los cuerpos académicos de los profesores de tiempo completo, como la organización y participación en congresos relacionados con el derecho energético y sustentabilidad; con el derecho internacional y sustentabilidad, métodos alternos y solución de conflictos, y CA de derecho constitucional. Hoy se mantiene el apoyo económico a profesores y a los cuerpos académicos en actividades de fortalecimiento.

Como parte del fortalecimiento de la educación jurídica, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho (CEEAD, A.C.)⁵, la Facultad de Derecho y Criminología y otras escuelas de derecho en México organizan anualmente el Congreso Internacional sobre Educación Jurídica, cuyas sedes son la Facultad de Derecho y Criminología, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Este congreso cuenta con la participación de expositores nacionales e internacionales y está dirigido al público interesado, particularmente al profesorado, en la educación y mejores prácticas jurídicas. La Facultad cuenta con una página web oficial (www.facdyc.uanl.mx), donde se muestra lo que contiene el programa: planes de estudio de la licenciatura y posgrado, con sus programas y objetivos, y eventos académicos que realiza la Facultad (como eventos externos donde participan directivos, administrativos, y estudiantes). Ahí también se encuentra la historia de la licenciatura en derecho, así como la misión y visión de la dependencia..

Además, la página de Facebook oficial de la Facultad, publica diariamente los eventos que realiza la dependencia, así como aquellos externos donde participan estudiantes en temas académicos, deportivos y culturales. Se utilizan medios impresos para dar a conocer los

talleres, seminarios, diplomados y congresos. Por otra parte, la Facultad cuenta con el departamento de imagen, que es el encargado de alimentar tanto la página web de la Facultad como la de Facebook.

La Facultad cuenta con un Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica (CITEJYC), el cual responde a los proyectos estratégicos establecidos en la Visión 2020 y en el Plan de Desarrollo Institucional con el propósito de contribuir al fortalecimiento académico y de investigación científica en las ciencias jurídicas y criminológicas. El Centro tiene una estrecha vinculación con los sectores judicial, legislativo y de seguridad; y con la procuraduría y la administración pública, tanto en su ámbito local como nacional.

Se sustenta en el modelo educativo de la UANL y en el nuevo modelo de posgrado que privilegia la formación integral de los profesionales, la innovación y su incorporación a la dimensión internacional.

La investigación que se desarrolla se vincula con la calidad educativa, científica y de servicio; con la idea de consolidar los cuerpos académicos y las alianzas estratégicas de universidad; y con los sectores gubernamentales, profesionales, empresariales y sociales.

Se observa la creación de redes académicas con el objetivo de incrementar la producción, transmisión y difusión del conocimiento, obteniendo resultados satisfactorios de los cuerpos académicos. Se realizan presentaciones de libros, dentro y fuera de la Facultad, en las que participan profesores y estudiantes de derecho.

Los profesores de la Facultad han aumentado su presencia en publicaciones de diferentes ámbitos académicos, como en algunos comités editoriales de revistas nacionales e internacionales; algunos incluso han recibido distinciones por organismos nacionales e internacionales en diferente índole. Por mencionar algún ejemplo: investigadores certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. A algunos investigadores se les ha distinguido con el reconocimiento de doctor *honoris causa*, otorgado por universidades del país y del extranjero. Existe la participación de investigadores en la formación y capacitación de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado. La Facultad promueve la participación de los profesores en programas de investigación del gobierno federal, entre ellos el SNI (Sistema Nacional de Investigadores de México)⁶, el cual fue creado por acuerdo presidencial publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en nombrar al investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento, se otorgan estímulos económicos cuyo monto depende del nivel asignado y cuyo objeto es promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país. Actualmente la Facultad cuenta con 24 profesores con esta distinción.

Otra distinción con la cual cuentan los profesores es el PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente)⁷, el cual, en el tipo superior, busca profesionalizar a los profesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos para una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. Actualmente existen 52 profesores con este perfil.

Asimismo, uno de los objetivos de la Facultad es impulsar la investigación científica en materia jurídica y criminológica, por lo que se cuenta con un Centro de Investigaciones que se encarga de la generación de nuevo conocimiento en dichas áreas, pero, además, vincula a los estudiantes interesados en la investigación con los proyectos que los cuerpos académicos (y cada uno de los investigadores) desarrollan.

Dentro de la planta académica hay profesores que realizan publicaciones de las diferentes áreas del derecho, lo cual fortalece la investigación en el contexto académico.

Estos resultados de publicaciones y proyectos de investigación están vinculados al contexto educativo en cuanto a su uso en la enseñanza de los profesores y para utilizarlo en el contexto social. Como parte de la promoción de la investigación en la UANL asociada a los estudiantes, se realizan proyectos en los veranos, PROVERICYT, el cual tiene como finalidad orientar a los estudiantes interesados en el desarrollo de habilidades investigativas. Aquí, la función del estudiante es apoyar al profesor investigador en la generación y aplicación del conocimiento, por lo cual también recibe un estímulo económico. Esto con la intención de que no solo se interese en la práctica jurídica, sino también en la investigación, permitiéndole seguir sus estudios dentro de los posgrados ofertados en la dependencia. Dentro del plan de estudios de licenciado en derecho está la

materia de Metodología Científica, que la Facultad ha vinculado con el área de Cultura de la Legalidad, donde la estrategia es que los estudiantes en esta materia identifiquen factores que representan el Estado de derecho y la cultura de la legalidad, así como el papel del individuo dentro de la sociedad.

La Facultad cuenta con recintos donde capacita al estudiante y brinda asesoría legal a la sociedad en diferentes áreas del conocimiento del derecho, como: fiscal, métodos alternos y solución de conflictos, penal y otras áreas. Asimismo, los profesores expertos en estas áreas capacitan al estudiante para que adquiera el conocimiento antes de egresar.

De acuerdo con el anterior contexto, la Facultad decidió aplicar en el 2016 un proceso de evaluación con intervenciones de expertos pares internacionales. GRANA proveyó este requerimiento con base en su modelo, sistema, criterios, metodología, estrategias, acciones y evaluadores asociados al perfil a evaluar de distintos países del hemisferio. Los resultados obtenidos sobre el impacto de la investigación en los procesos formativos de este programa académico se describen a continuación.

Materiales y métodos

Para realizar este artículo fue necesario analizar los procesos, los procedimientos y los resultados obtenidos en la evaluación al programa académico que se desarrollan a través de la metodología de GRANA¹⁶. Este modelo se lleva a cabo en los siguientes momentos:

3.2.1. Conformación del Comité de Evaluación Interna (CEI). Se integra por un equipo de trabajo compuesto por profesores, directivos, estudiantes, egresados y empleadores asociados al programa académico a evaluar.

3.2.2. Asignación de claves al CEI para acceso a la plataforma y sistema de evaluación Sistema de evaluación y seguimiento (SIEVAS).

3.2.3. Capacitación en línea y roles del sistema SIEVAS. El sistema SIEVAS cuenta con una plataforma informática que da soporte tecnológico a los procesos de evaluaciones: interno, externo y de mejoramiento permanente al programa académico evaluado. Los servidores se localizan en Phoenix, Arizona, y cuentan con un vasto campo de almacenaje y seguridad para el hospedaje y protección de la información que es colocada para los procesos de evaluación. Los roles del sistema SIEVAS son:

1. **Administrador del sistema.** Tiene acceso a la funcionalidad completa del sistema, además de ser encargado del ingreso de la información correspondiente a la parametrización, la creación de usuarios, programas e instituciones a evaluar.
2. **Evaluador interno.** Es quien debe dar cuenta de la calidad del programa o institución evaluada; para ello, da respuesta a cada uno de los ítems, identificando fortalezas, debilidades, acciones de mejoramiento y documentos soportes de la información ingresada; y presenta la información estadística en los formatos dispuestos.
3. **Evaluador externo.** Evaluación hecha por pares externos teniendo como referencia los resultados obtenidos en la evaluación interna.
4. **Experto.** Consiste en llevar un registro de la experiencia de personas expertas en las diferentes áreas de conocimiento, y que se pueda tener como referencia de acuerdo con los temas de interés, accediendo a un foro que se jerarquiza por áreas y núcleos de conocimientos.
5. **Consultor.** Es el usuario que identifica la información ingresada al sistema SIEVAS, pero solo a manera de consulta.
6. **Sistema decimal de calidad.** Para facilitar los procesos de evaluación, GRANA conformó un sistema métrico decimal para la medición de la calidad, denominado sistema Vallin, que consiste en 10 rubros-dimensiones, 100 ítems (10 ítems por 1 rubro-dimensión) y 1 000 indicadores de segunda y tercera generación (10 indicadores por ítem). La escala de calidad es decimal 0-10 (donde 0 es calidad nula y 10 es excelente). Son 10 los procesos que se realizan y 100 procedimientos a lo largo de la evaluación. La duración promedio para todo el proceso es de 100 días. Son 10 tablas o formatos para la elaboración estadística de la evaluación.
7. **Modelo de evaluación circular y cíclico.** El modelo de evaluación GRANA es actualizado permanentemente bajo un esquema circular y cíclico, como se muestra en la figura 1. Este modelo se aplica a su vez en los procesos de mejoramiento permanente (PMP) de las entidades evaluadas de las instituciones de educación, como en los programas académicos.

Figura 1. Modelo de evaluación GRANA, cíclico y circular.

La evaluación interna (EI) se inicia con la integración y sistematización de la información referida a la unidad objeto de evaluación. El Comité de Evaluación Interna (CEI) integra al SIEVAS la EI, emitiendo las observaciones, opiniones y valoraciones generadas puntual y objetivamente en el siguiente orden:

- a) Integración del FODA del PA.
- b) Integración de información estadística del PA.
- c) Construcción del plan de mejora permanente (PMP) del PA.
- d) Integración de documentos probatorios del FODA y datos estadísticos del PA. Toda esta información es integrada al SIEVAS como se observa en la figura 2.

Figura 2. Vista de la plataforma SIEVAS en la sección de evaluación interna.

Selección de evaluadores externos (EE). Se analizan perfiles requeridos de académicos destacados en la disciplina a evaluar, con conocimiento y experiencia en evaluación académica. Los EE serán de distintos continentes.

Evaluación externa en línea. Mediante la plataforma SIEVAS se llevan a cabo los procesos de evaluación externa, en la que se plasman las coincidencias y diferencias del análisis previo a la visita *in situ* a la institución evaluada.

Visita a las instalaciones de los evaluadores externos. Para verificar información y realizar entrevistas a los principales involucrados en la evaluación, se realiza una visita de tres días a las instalaciones de la institución evaluada.

Entrega de predictamen a la institución. Al final de la visita es entregado un preinforme a la institución evaluada.

Reporte-dictamen de resultados de la evaluación y plan de mejora permanente. Después de la visita a la institución y en un plazo no mayor a 30 días, los evaluadores externos entregan el reporte-dictamen sobre el proceso de evaluación. En este reporte se describen las recomendaciones para la mejora permanente del PA evaluado.

Metaevaluación del proceso. El proceso también es evaluado por la institución evaluada para la mejora del modelo y sistema de SIEVAS de GRANA.

Sobre el sistema y los criterios de evaluación de GRANA y del SIEVAS. La escala de medición es cualitativa y cuantitativa, y se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura e innovación del programa o institución; en ella se establecen los valores de calidad asociados al juicio de valor otorgado a cada ítem y al resultado de calidad obtenido una vez finalizada la evaluación. La escala definida es la siguiente: 0=Nulo, 1=Muy escasa, 2=Escasa, 3=Medianamente escasa, 4=Poco incipiente, 5=Medianamente incipiente, 6=Incipiente, 7=Incipientemente alta, 8=Medianamente alta, 9=Alta, 10=Muy alta o excelente.

El SIEVAS cuenta con gráficos dinámicos que permiten visualizar en línea y en tiempo real el nivel de calidad con que las evaluaciones interna y externa del PA van desarrollándose, como se muestra en la figura 3: el círculo de color rojo al centro representa el nivel bajo en la calidad; el círculo amarillo céntrico, el nivel medio de calidad; y el último círculo, de color verde, el nivel alto de calidad. La sección de color azul representa las fortalezas del PA evaluado, mientras la zona no cubierta de azul son las oportunidades del PA.

1. Impacto social de la formación; 2. Resultados de la investigación vinculados a la formación; 3. Ingreso, permanencia y eficiencia terminal en la formación; 4. Profesores vinculados a la formación; 5. Pertinencia del modelo educativo y estructura curricular; 6. Estrategias metodológicas de aprendizaje en los procesos formativos; 7. Infraestructura, equipamiento, tecnologías y bibliografía en la formación; 8. Impacto de las actividades de extensión, vinculación y difusión en la

formación; 9. Reconocimiento internacional de la formación; 10. Impacto en la pertinencia de la normatividad, la administración y las finanzas como facilitadoras en la formación.

Figura 3. Gráfica para identificar el grado de calidad en los procesos de evaluación.

Resultados de la evaluación externa

Tesis dirigidas

Fortalezas. El plan de estudios 2015 de la licenciatura en derecho tiene en el quinto semestre la asignatura de Metodología de la Investigación, la cual, según programa analítico, consta de 40 horas directas, y se indica que 20 horas son extraclase, cuya finalidad es desarrollar la parte histórica de la ciencia, el proceso de producción científica y la ética científica. Estas directrices han permitido que los estudiantes tengan algunas nociones en torno a la investigación y que pocos de ellos realicen tesis de grado, aun sin constituir requisito del programa para egresar, lo que indica que el egreso es automático.

Debilidades. Tomando en cuenta el tiempo de funcionamiento de la licenciatura, se observó por el CEE que son pocas las tesis dirigidas por docentes de la carrera; en los últimos 20 años ha sido incipientes las tesis desarrolladas por los estudiantes del programa dado su poco número tomando en cuenta la cantidad que lo han cursado. Esta circunstancia se debe, al parecer, al egreso automático que existe en la carrera, pues la tesis no constituye un requisito. En la biblioteca de la Facultad de Derecho y Criminología se observó como última tesis de grado elaborada por estudiantes de pregrado una del año 1993, e indagando en el tema se indicó que estas sí se desarrollan, solo que no todas llegan a la biblioteca, circunstancia que se convierte en una oportunidad de mejora para el programa, en aras de incentivar la apropiación social del conocimiento con la publicidad de las tesis existentes. Por otro lado, la escasa existencia de tesis dirigidas permea el posgrado cuando el estudiante inicia este ciclo de formación, por cuanto no tienen la experiencia en investigación para desarrollarla en un nivel de formación superior.

Plan de mejoramiento. Es importante que las asignaturas del plan de estudios del PA estén permeadas de forma transversal por la investigación.

- Incentivar la elaboración de tesis como trabajo de grado por parte de los estudiantes, como parte de su proceso formativo en investigación al interior de la licenciatura. Esto incidirá en la existencia de una mayor cantidad de tesis.
- Que las tesis que elaboren los estudiantes sean dirigidas por docentes de la licenciatura.
- Remisión de las tesis elaboradas por estudiantes de la carrera a la biblioteca de la Facultad de Derecho y Criminología, a fin de que se genere una mayor apropiación del conocimiento.

Calificación: 9- Alta su calidad.

Participación en congresos y en grupos nacionales e internacionales de investigación

Fortalezas. Se observaron algunos casos aislados de estudiantes y docentes que han participado en algunos congresos, con apoyo institucional en unos casos y en otros por su propia iniciativa. Por otro lado, la licenciatura en derecho cuenta con cinco cuerpos académicos, denominados derecho comparado, derecho constitucional, derecho internacional y sustentabilidad, mecanismos alternativos de solución de conflictos y grupo de desarrollo energético y desarrollo sustentable. Tres de ellos son consolidados y dos se encuentran en proceso de consolidación. Por medio de los cuerpos académicos se impulsa la investigación en la facultad y en la licenciatura evaluada. Asimismo, si bien en el documento de autoevaluación (evaluación interna) se indica que la licenciatura no cuenta con redes, a partir de las reuniones llevadas a cabo y la información recaudada se pudo constatar que sí cuentan con redes académicas relacionadas con métodos alternos de solución de conflictos, por medio de las cuales se trabaja un proyecto de investigación de mediación penal y justicia restaurativa, y otra red de derechos humanos y migración, en la cual se trabaja con dos universidades más.

Debilidades. Si bien existe participación en congresos y grupos nacionales, no todos los docentes participan en estos. Son pocas las redes a nivel internacional que incentiven la investigación y el trabajo en conjunto con docentes y cuerpos académicos de la Facultad. Si

bien existen cinco cuerpos académicos, dos de ellos se encuentran en proceso de consolidación, razón por la cual deben fortalecerse, a fin de que sean consolidados en el mediano plazo.

Plan de mejoramiento. Apoyar institucionalmente la participación de docentes en congresos nacionales e internacionales, lo cual incidirá en una mejor relación que cree lazos que alimenten la investigación en el estado de Nuevo León y, por lo tanto, en la institución, la Facultad y el programa. Apoyar institucionalmente la participación de estudiantes en congresos nacionales e internacionales en representación de la Facultad y del programa académico incentivará la investigación. Hacer parte de redes a nivel internacional, por medio de las cuales se incentive el trabajo conjunto, la investigación y la internacionalización. Fortalecer los cuerpos académicos con docentes con mayor dedicación horaria a la investigación, a fin de que se consoliden como grupos, formulen proyectos con impacto social y difundan la producción que de allí se derive a nivel internacional.

Calificación: 7 -Incipientemente alta su calidad.

Divulgación y difusión

Fortalezas. En los anexos allegados con el informe de autoevaluación (evaluación interna), el CEE pudo evidenciar la divulgación del conocimiento existente en la licenciatura a través de libros, capítulos de libro, artículos en revistas indexadas, ponencias, ferias y eventos por medio de los cuales se divulgan algunos resultados investigativos realizados por los docentes del programa.

Debilidades. En la licenciatura en derecho, a pesar de que se realizan eventos, el CEE observó que estos son más nacionales y regionales, de allí que tengan poco impacto a nivel internacional. Del mismo modo, se pudo evidenciar que la facultad confunde en ocasiones difusión con productos comunicacionales, ya que, al hablarse de investigación, se debe enfocar más hacia la divulgación del conocimiento propiamente dicho. Y finalmente, son pocos los esfuerzos en divulgar y difundir el conocimiento a nivel internacional a través de artículos indexados en categorías ISI y SCOPUS.

Plan de mejoramiento. Se sugiere la creación de espacios institucionales para la difusión del conocimiento a nivel internacional. La creación de espacios que permitan la

transferencia del conocimiento a la comunidad universitaria y a la sociedad, lo que incentivará la investigación con entes externos. Incentivar la publicación de artículos en revistas a nivel internacional, lo que dará mayor visibilidad a la investigación y a los docentes investigadores.

Calificación: 7 -Incipientemente alta su calidad.

Artículos publicados en medios de prestigio y libros

Fortalezas. En el programa académico se observó la existencia de algunos libros publicados por docentes, capítulos de libro y artículos en medios de prestigio o indexados.

Debilidades. En la documentación adjunta a la autoevaluación no se observó ningún artículo publicado en revista internacional ISI y SCOPUS. No obstante, de la reunión de docentes se pudo evidenciar que solo uno de los asistentes cuenta con un artículo en este tipo de revistas, lo cual, si bien el CEE valora como incipiente, es una situación que impide medir el impacto de los resultados investigativos a nivel internacional.

Plan de mejoramiento

Fomentar la escritura por parte de los docentes y estudiantes para la publicación de artículos y resultados investigativos en medios de prestigio internacional. Fomentar la coautoría y colaboración en la escritura de artículos y libros.

Calificación: 7 -Incipientemente alta su calidad.

Reportes técnicos

Fortalezas. Los cuerpos académicos han realizado algunos reportes técnicos relacionados con proyectos de investigación, que permiten evidenciar la actividad realizada al interior de cada uno de los proyectos, sus participantes y producción.

Debilidades. De los documentos allegados y de la visita realizada, no se observó claramente un formato en relación con los reportes técnicos indicados, a fin de verificar el avance realizado, las actividades ejecutadas, el cronograma de actividades, el costo del proyecto, lo ejecutado y lo aún faltante.

Plan de mejoramiento. Es necesario aprovechar el espacio brindado a los investigadores a través del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Jurídicas y Criminológicas, por medio del cual se pueden realizar investigaciones de alto impacto en la sociedad y generar reportes

técnicos que, además de servir como seguimiento para el proyecto, se conviertan en un insumo de guía y aporte a la sociedad a la hora de dar solución a la problemática investigada. Es importante, en este sentido, que los investigadores realicen informes periódicos sobre el estado de su investigación, las fortalezas y aspectos a mejorar en su desarrollo o ejecución. Este es un aspecto que incidiría en el mejoramiento de la administración de la investigación en el Centro, la Facultad y el programa.

Calificación: 4.-Medianamente incipiente su calidad.

Distinciones por organismos de prestigio nacional e internacional Fortalezas

La licenciatura en derecho de la UANL, de acuerdo con lo encontrado durante la visita del CEE, cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos los siguientes: es un programa reacreditado por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (CONFEDE), otorgado el 16 de agosto de 2014; tiene un reconocimiento otorgado por el Poder Judicial a la Facultad, por el aporte institucional para el egreso de profesionales que se distinguen por sus valores como garantes de la legalidad y la justicia; un reconocimiento a la calidad educativa, otorgado por el CIEES⁸ (Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior), por el mérito académico. Además de ello, algunos de sus investigadores se encuentran reconocidos por el SNI (Sistema Nacional de Investigadores), el CONACyT y el PRODEP, en calidad de investigadores y con perfil deseable, respectivamente. Algunos de sus docentes manifestaron que poseen reconocimientos en calidad de evaluadores externos de proyectos, por parte de colegios de abogados y de profesores visitantes de otras instituciones de educación superior.

Debilidades. El CEE evidenció la ausencia de reconocimientos internacionales por parte de la licenciatura en derecho en materia de investigación.

Plan de mejoramiento. Incentivar la investigación en docentes, la investigación formativa y la productividad en medios internacionales, a fin de que se pueda participar para la adquisición de reconocimientos internacionales. Elaborar un cuadro en el que, de forma cronológica, se relacione cada uno de los reconocimientos obtenidos por el programa en materia académica, de extensión, investigación e internacionalización.

Calificación: 10-Muy alta su calidad.

Resultados de la investigación aplicados a la docencia y al mundo laboral relacionados con la formación

Fortalezas

En el plan de estudios 2015 se evidencia la existencia de metodología de investigación en el quinto semestre, a través de la cual se busca incentivar en el estudiante el proceso científico, la ética científica y la producción científica. Se resalta igualmente la vinculación de algunos estudiantes en la investigación en calidad de pasantes, lo que impacta en buena medida la formación de los estudiantes en esta función sustantiva de la facultad, cuyo medio para facilitar este proceso lo constituye el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Jurídicas y Criminológicas.

Debilidades. Escasa vinculación de la investigación con el plan de estudios del programa y con la docencia y el mundo laboral, lo que implica que hace falta una mayor conexión entre estos aspectos, razón por la cual se debe impactar más la docencia desde la investigación y este debe constituirse en un referente para el rediseño curricular del plan de estudios. En este sentido, para este CEE no se aclaró el impacto de la investigación en la docencia y el mundo laboral del programa.

Plan de mejoramiento. Se debe fomentar más la investigación destinada a crear un impacto en el diseño del plan de estudios y su modificación, de tal forma que impacte la docencia y que sus resultados se tomen en cuenta en el proceso formativo del estudiante, así como en algunas asignaturas que deben ser ingresadas al plan de estudios como resultados de la investigación ejecutada. Probablemente estos aspectos incidirán en el mundo laboral del egresado del programa y generen un mayor impacto de la investigación en la docencia, haciendo que esta se constituya en un referente para el rediseño curricular.

Calificación: 8-Medianamente alta su calidad.

Proyectos formales de investigación en los que participa el estudiante y en la consultoría

Fortalezas. Visitado el Centro de Investigaciones de la Facultad, se pudo evidenciar la existencia de investigaciones en las cuales algunos estudiantes de la licenciatura realizan

pasantías, cuyo objetivo principal es obtener competencias en investigación, pues no se constituye como requisito para el egreso ni es calificable. Proceso que se resalta en cabeza del estudiante, al constituirse en algo netamente voluntario y formativo. Dentro de los proyectos en los cuales existen becarios cabe mencionar los siguientes: Impacto y desarrollo de una cultura de los derechos humanos en el estado de Nuevo León, Diccionario de derecho energético, Manual forense para los estudiantes de derecho, La culturización de los MASC y Mediación penal y justicia restaurativa.

Debilidades. Escasa participación de estudiantes de la licenciatura en proyectos de investigación desarrollados por los docentes investigadores; ausencia de participación en consultorías.

Plan de mejoramiento. Continuar incentivando proyectos que incorporen a estudiantes en los procesos investigativos, como auxiliares de investigación y colaboradores con el fin de lograr una formación sólida en investigación formativa.

Tienen que explicar más las posibilidades de la clínica jurídica, del centro de litigación y del núcleo fiscal, a fin de que se constituyan en fuentes de investigación, pues, a través de estos mecanismos, se encuentran problemas reales a los cuales se hace necesario dar solución.

Calificación: 7-Incipientemente alta la calidad.

La gráfica de la evaluación se observa en la figura 3.

1. Reportes técnicos; 2. Tesis dirigidas; 3. Participación en congresos y en grupos nacionales e internacionales de investigación.

4. Divulgación y difusión; 5. Resultados de la investigación aplicados a la docencia y al mundo laboral relacionados con la formación; 6. Distinciones por organismos de prestigio nacional e internacional; 7. Patentes vinculadas; 8. Desarrollos tecnológicos vinculados; 9. Artículos publicados en medios de prestigio y libros; 10. Proyectos formales de investigación en los que participa el estudiante y en la consultoría.

Figura 3. Gráfica de la calidad según la evaluación realizada.

Discusión

Para la conexión entre la evaluación interna y la evaluación externa se requirieron reuniones de análisis y discusión con los principales actores en los procesos formativos del programa de la licenciatura en derecho, como estudiantes, profesores, directivos, entre otros, siendo su efecto el siguiente:

Reunión con estudiantes. 22 estudiantes de la licenciatura resolvieron inquietudes del CEE relacionadas con interés de participación en el proceso de acreditación y recursos y metodologías empleadas, programas de tutorías y servicio social, uso de herramientas tecnológicas, biblioteca representante de estudiantes, internacionalización, evaluación docente, entre otros aspectos.

Reunión con áreas de investigación e internacionalización: en la cual se expone la composición del centro, los cuerpos académicos, sus líneas de investigación, integrantes investigadores, proyectos de investigación desarrollados, publicaciones efectuadas y estímulos por productividad. En el área de internacionalización se realiza un enfoque en la segunda lengua y la forma en que se permea el plan de estudios y la conformación de grupos bilingües, así como la asociación sin fronteras formada por estudiantes para la difusión de esta buena práctica entre la comunidad juvenil.

Reunión de profesores: a esta reunión asistieron 22 docentes de tiempo completo, medio tiempo y cátedra; se puntualizaron aspectos relacionados con la docencia, el escalafón docente, la investigación, el apoyo en formación de maestrías y doctorado, la internacionalización, las publicaciones efectuadas, la extensión, el uso de las TIC en las asignaturas y la evaluación a los estudiantes.

Conclusión

Como información concluyente se observa la existencia del Centro de Investigación Tecnológica, Jurídica y Criminológica como un espacio en el que se agrupan los cuerpos académicos que inciden en la investigación de la Facultad de Derecho y Criminología. Es claro que los cuerpos académicos cuentan con líneas de investigación y están conformados por investigadores que se dedican a la investigación a través de la formación de proyectos; no obstante, el tiempo de dedicación es bastante escaso conforme a las horas cátedra que deben formar en la Facultad. Tanto en la licenciatura como en posgrados es importante mantener mecanismos necesarios para garantizar el impacto de investigación en el programa académico, pues si bien existen materias relacionadas con la metodología de investigación, a nivel de productividad se nota una gran diferencia entre docentes que se dedican a la investigación y otros que en su mayoría están dedicados exclusivamente a docencia en asignaturas. Por último, es deseable ejecutar investigaciones que estén conectadas con las necesidades de la región y el país; aspecto por el cual el servicio social que se presta en cada uno de los centros clínicos constituye precisamente una oportunidad. El resultado final⁹ de la evaluación fue con un puntaje de 7.55, equivalente a medianamente la calidad en la escala Vallín, donde 0 es calidad nula y 10 es excelente o muy alta la calidad. Finalmente, el modelo de GRANA es facilitador de los procesos de mejora continua, ya que la plataforma del SIEVAS está diseñada para actualizar el diagnóstico de la licenciatura en derecho con el fin de propiciar nuevamente la evaluación externa (proceso conocido como PMP o plan de mejoramiento permanente).

Bibliografía

Manual de evaluación GRANA, Vallín G.D, 2016